

Familia, escuela y medios de comunicación: factores del sujeto y su educación

Juan Gabriel Pinto Castillo
gabo.pinto.castillo@gmail.com
Universidad Valle del Grijalva. Campus Comitán
Doctorando en Educación

Alejandra del Carmen León Hernández
alejandra.leonh@gmail.com
Universidad Valle del Grijalva. Campus Comitán
Doctorando en Educación

Christian Alex Jiménez Deferia
caj.deferia@gmail.com
Universidad Valle del Grijalva. Campus Comitán
Doctorando en Educación

ARTÍCULO

Resumen

Se pueden determinar tres principales factores que intervienen en la educación del sujeto. El primero y fundamental es la familia, junto con todo lo que la compone: dinámica, estructura, tipos y el nivel de madurez del sujeto. Segundo, la escuela y los educadores: sus métodos y modelos. Tercero, los medios de comunicación: la influencia que éstos tienen en el sujeto. La relación que tengan estos tres factores será determinante en la formación del sujeto pensante.

Palabras clave: familia, educación, medios de comunicación, redes sociales, colaboración, comunicación.

Introducción

La educación del ser humano inicia desde su hogar, éste el primer contacto con una célula social. Posteriormente, al relacionarse con sus pares en el entorno educativo del nivel preescolar, debería iniciar su vida social y ser retroalimentada por el entorno de familia. La pregunta en torno a esto es: ¿cuál de estos dos factores, familia o escuela tiene mayor peso en la vida del individuo? Además, a estos dos factores se les suma un tercero, que son los medios de comunicación. Así, dentro de este artículo se tocarán estos tres factores: su influencia sobre el educando y su importancia.

El primer factor es la familia. Un aspecto fundamental que influye de manera determinante en la forma de educar es la estructura familiar, es decir, la configuración de la familia. El segundo factor es la escuela y los docentes: sus métodos, y la relación con el primer factor y el uso positivo del tercer factor, que son los medios de comunicación, que a través de la conquista de la subjetividad se han apoderado no sólo de los niños, sino de los padres y los educadores.

Desarrollo

En primer lugar, la familia es un derecho plasmado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además de ser el primer modelo educativo que recibe el niño dentro de su formación de vida, “los parámetros universales referidos a la familia son, sin lugar a dudas, el cuidado, el crecimiento y el desarrollo de los hijos y la transmisión de pautas culturales” (Baeza, 2000, p. 4). Se agregaría que en esta institución el niño comienza sus primeras ideas de socialización para interactuar con sus pares, tomando en cuenta que la estructura familiar sea equilibrada y exista un ambiente nutricional.

Sin embargo, hoy en día no se puede hablar de la familia nuclear o extensa, como se hacía hace 50 años, ya que se estaría generalizando y haciendo pensar que en todas se dan las mismas circunstancias. Al día de hoy, las estructuras familiares son más complejas, y se debe de considerar si el educando proviene de una familia nuclear, monoparental, reestructurada, padres de un mismo sexo, entre otros tipos de familia existentes. Este factor es fundamental para comprender cómo es y cómo está estructurado mental y socialmente el sujeto, y determinar si esa estructura familiar es nutricia o conflictiva.

Actualmente, se está dando un fenómeno cada vez mayor, la estructura de familias reestructuradas o ensambladas, que es definida como la familia “formada por una pareja adulta en la que al menos uno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior” (Pereira, 2002). Lo anterior indica que el niño ahora convive no sólo con sus padres, además debe convivir con la pareja y con los hijos de ésta,

y con los padres de mamá o papá. Viendo esto, se torna en una situación educacional sumamente compleja, hablando sólo de su conformación.

Además, en la estructura familiar deben considerarse otros aspectos como la dinámica familiar que existe dentro de ella: “situaciones no claras respecto de roles y funciones en los distintos miembros, suelen producir una desorientación generalizada frente a las tareas al desconocerse el qué y el cómo se espera de cada uno” (Baeza, 2000, p. 8). Aunado esto a las complicaciones de la tendencia familiar ensamblada o reestructurada, se hace aún más complejo el proceso de educación familiar.

Ahora, diferenciamos la educación recibida de un niño que proviene de una familia ensamblada y uno que proviene de una familia monoparental donde muchas veces su modelo educativo sólo es un padre o los abuelos. Reflexionemos cómo sería este tipo de relación entre estos pares, que visión tendría uno y otro sobre la forma de vivir y comportarse. Esto nos lleva al segundo factor, la escuela y los docentes; surgen las preguntas: ¿está preparada la escuela y el maestro para afrontar los retos de educar a cada niño con la individualización subjetiva de los simbolismos que obtuvo de su origen?, o simplemente, ¿ve a dos o más niños a los cuales hay que educar por igual?

Garantizada por el artículo 3º constitucional, la educación es un derecho fundamental de los individuos, que busca desarrollar las facultades del sujeto o alumno. Además, en la fracción II, inciso c, señala que:

Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2016)

Si es correcto lo normado por el artículo 3º constitucional, las escuelas del país deben tener instalaciones de buena calidad, recursos materiales para todos y personal capacitado para atender la diversidad de alumnos que asisten a ellas.

Las escuelas, como espacio de aprendizaje, deben ser instalaciones de buena calidad, donde los alumnos se sientan a gusto, cómodos y con ganas de estudiar; con recursos materiales para todos, esto incluye libros de texto, así como lecturas y libros que se sugieren en los libros texto gratuito, además de material didáctico; la escuela debe fortalecer los valores que se originaron en casa, incrementarlos y potenciarlos.

Finalmente, la escuela debe contar con personal capacitado para atender la diversidad de alumnos que asisten, como psicólogos, directivos y personal docente capacitado. El docente es un factor determinante en la formación del alumno, ya que con él tiene más contacto; es quien da continuidad a la escala de valores que ha creado el sujeto. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese docente no vive con pasión su labor? “La educación es determinante en el sujeto ya que lo prepara de tal forma que sea responsable ante su comunidad, pero sobre todo dándole libertad para ser responsable y poder tener decisiones” (León, 2007 p.598). De lo contrario, el alumno no se está educado y simplemente se realizan réplicas de sus conocimientos. Parece que los docentes tienen el pensamiento de Émili Durkheim citado por Guevara y De Leonardo:

La educación es el mecanismo idóneo para mantener la solidaridad mecánica en la sociedad. La educación deberá reforzar los aspectos ritualísticos, simbólicos del orden social, destacando la autoridad del maestro, la lealtad de las instituciones, las formas tradicionales del orden y definiendo de manera explícita los valores morales y sociales de la sociedad (Guevara y De Leonardo 1991, p. 52).

La educación se está realizando en un formato rígido y sin un camino claro o definido, ¿será acaso que el docente no ha entendido lo que es educación? La forma de educar y enseñar debe ser actual y estar acorde al momento histórico que se está viviendo.

Un elemento primordial para los educadores es trabajar con pasión y con conciencia, no es posible educar y enseñar a vivir cuando el responsable de esta actividad no es responsable de su vida. Retomando la familia y haciendo una relación con el docente, surge otra interrogante: ¿cómo es el tipo de vida familiar del docente?, ¿qué tipo de estructura familiar tiene?, ¿es consciente de su vida?, ¿la vive con pasión? En la experiencia, muy pocos docentes contestan afirmativamente a estas preguntas.

Desde este punto, se pasa al tercer factor que son los medios de comunicación. Éstos deben ser auxiliares de la educación y, sin embargo, se han convertido en monstruos conquistadores de la subjetividad, así lo define Jorge Carpizo McGregor citado por Castillo (2006):

“Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público construyan, ponderen y formen sus opiniones. Son en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia”. (McGregor, 1999, p.744)

Desafortunadamente, este último factor se ha usado en mayor medida de manera destructiva. Desde hace tiempo, la televisión definió el rol de género, haciendo que los hombres se definieran como poderosos, valientes y fuertes; y describió a la mujer como dulce, abnegada, bella y sensual (Fernández, Sánchez y Villarroel, 1997).

Actualmente, en la televisión abierta hay algunos programas educativos, pero la mayoría de la programación está llena de violencia, irresponsabilidad, idealización, fantasía, misticismo. Por ejemplo, en programas como Laura de América donde se vive una proyección constante de venganza, La Rosa de Guadalupe donde se viven soluciones fantasiosas que no tienen nada que ver con la realidad en que se vive, son sólo posturas de soluciones irreales que mantiene a un pueblo irresponsable.

No solamente los programas, sino también las redes sociales que se usan para transmitir libertinaje, sexualidad, modas, publicaciones sin sentido como “me voy a bañar”, y minutos después “ya me bañé”. Desgraciadamente, los involucrados no sólo son los niños, muchos padres han perdido el rumbo de su rol como padres y la responsabilidad que tienen como educadores. Hoy en día, parece haberse producido “un eclipse de la autoridad de los adultos” (Savater 1997, citado por Baeza, 2000, p. 10).

Los medios de comunicación son poderosos y seguirán destruyendo valores mientras los dos primeros factores, la familia y la educación, lo permitan; especialmente el primero, la familia.

Dentro del artículo se han planteado las circunstancias problemáticas, ¿de qué sirve plantear las

cosas positivas de estos factores? La idea es ver lo sucio para lavarlo, lo que en apariencia se ve limpio no se toca. Lo que queda es buscar un trabajo de colaboración entre los dos primeros factores. Sin embargo, es menester entender que los medios de comunicación siempre educan, para bien o para mal, pero educan: “en la medida en que influyen sobre lo que los niños aprenden y sobre la manera en que aprenden. Es decir, sobre sus saberes y sobre su relación con el saber; sobre el proceso donde se mezclan razón y emoción, información y representación” (Morduchowicz, 2001 p. 101).

Desde el seno familiar, se debe de formar a los hijos como personas integra, auténticas y desarrolladas en sus características, con una escala de valores bien definida. Si la familia no es capaz de realizar esta tarea, entonces se requerirá de educadores familiares.

En cada escuela debería existir un asesor familiar, ya que “muchos padres confunden la instrucción con educación y piensan que con facilitar la educación escolar ya es suficiente” (Parada, 2010 p.31). Con el asesor escolar se crearía conciencia de los límites de la labor de cada actor.

La familia, la escuela y los medios de comunicación, y un Estado como director de un orden relacional, que con su poder logre construir un modelo que ayude. Como decía Gramsci (1960): “La finalidad es lograr formar al nuevo intelectual “orgánico” capaz de fundar una nueva hegemonía en la sociedad: la hegemonía del proletariado” (citado por Guevara y De Leonardo, 1991, p. 55). Se trata de lograr crear nuevas subjetividades, libres, despiertas, vivas que construyan sociedades conscientes.

Conclusión

Los tres factores son importantes, familia y escuela deben apoyarse mutuamente, aliarse para el desafío de educar a sus hijos: los alumnos. Se requiere asumir que la participación y colaboración entre la familia y la escuela tiene como fin el mejoramiento de calidad de los aprendizajes de los educandos, así como el ejercicio del derecho a la educación que los padres tienen en relación con sus hijos.

Es necesario proponer, gestionar y buscar acercamiento y convivencia entre la familia y la escuela para lograr una educación integral de los alumnos. La búsqueda debe lograr que estos dos factores se convirtieran en dos pilares de protección contra el tercer factor, los medios de comunicación, reorientando su uso hacia algo productivo. Además, se necesita la implementación de un asesor familiar en las escuelas como medio de interrelación y dirección de los actores de la educación.

Referencias bibliográficas

- ☞ Baeza, S. (2000). El rol de la familia en la educación de los hijos. *Psicología y Psicopedagogía*, Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL Año I N° 3 Setiembre 2000. Recuperado el 10 de noviembre de 2016 de <http://psico.usal.edu.ar/psico/rol-familia-educacion-hijos>
- ☞ Castillo, C. (2006). Medios masivos de comunicación y su influencia en la educación. *Odiseo Revista Electrónica de Pedagogía*. Recuperado de <http://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/2006/06/medios-masivos-comunicacion-su-influencia-educacion>

- ☞ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016). Publicación virtual del H. Congreso de la Unión. Última Reforma DOF 15-08-2016 Recuperado el 13 de noviembre de 2016 de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>
- ☞ Organización de las Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. United Nations.
- ☞ Eguiluz, L. (2003). *Dinámica de la familia. Un enfoque psicológico sistemático*. México: Editorial Pax.
- ☞ Fernández, F., Sánchez X, y Villarroel G. (1997). Influencias de la exposición a la televisión en los escolares. *Comunicar. Revista de educación en medios de comunicación*, en línea. No. 8.
- ☞ Guevara, G. y De Leonardo, P. (1991). *Introducción a la teoría de la educación*. México: Trillas. Pp 40-60.
- ☞ León, A. (2007). Qué es la educación. *Educere* [en línea], vol. 11, núm. 39, octubre-diciembre, 2007, pp. 595-604, Universidad de los Andes, Venezuela. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603903>
- ☞ Morduchowicz, R. (2001). Los medios de comunicación y la educación: un binomio posible. *Revista Iberoamericana de Educación*.
- ☞ Parada, J. (2010). *La educación familiar en la familia del pasado, presente y futuro*. *Educatio Siglo XXI*, (28), 1, 17-40. Recuperado el 13 de noviembre de 2016 de <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/27098>
- ☞ Pereira, R. (2002). Familias reconstruidas. La pérdida como punto de partida. *Perspectivas sistémicas*, (artículos on line) recuperado el 11 de noviembre de 2016 de <http://www.redsistemica.com.ar/reconstituidas.htm>